

1
2024

FIZIKA, MATEMATIKA *va* INFORMATIKA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2024

- Bosh muharrir** – Xolboy IBRAIMOV pedagogika fanlari
doktori, professor
- Muharrir** – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.,
v.v.b., professor
- Mas’ul kotib** – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev f.-m.f.n.,
professor

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy
AYUPOV Shavkat Abdullayevich
OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich
AKMALOV Abbas Akromovich
KUVANDIKOV Oblokul
BOYTILLAEV Dilmurod
TURSUNMETOV Kamiljan
MAKHMUDOV Yusup Ganiyevich
TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich
KALANDAROV Ergash Kilichovich
MUSURMONOV Raxmatilla
MAXMUDOV Abdulxalim Xamidovich
MAMARAJABOV Mirsalim Elmirzayevich
KALIMBETOV Kamal Ilalovich
XUJANOV Erkin Berdiyevich
MANSUROV O’ktamjon Nosirboyevich

Muassis:
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti
71 256 53 57

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

**JISMONIY TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINI
MALAKASINI OSHIRISH TIZIMIDA AXBOROT-
KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH MASALALARI**

A.A.Tolametov, Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta'minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi, "Pedagogika va psixologiya" kafedresi professor vazifasini bajaruvchi

T.A.Maxarov, O'zMU Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar fakulteti Algoritmilar va dasturlash texnologiyalari kafedresi dotsenti v.b.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini malakasini oshirish tizimida zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish masalalarini yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot, axborot texnologiyalar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, kompyuter dasturlar, elektron darslik.

Освещено использование современных информационно-коммуникационных технологий в системе повышения квалификации учителей физической культуры в общем среднем образовании.

Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационно-коммуникационные технологии, компьютерные программы, электронный учебник.

The article highlights the use of modern information and communication technologies in the system of professional development of physical education teachers in general secondary education.

Key words: information, information technologies, information-communication technologies, computer programs, electronic textbook.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-5054-son Qaroriga asosan "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni ilmiy-metodik ta'minlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazi" bazasida "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti" tashkil etildi [1].

Ushbu qarorda Institutning asosiy vazifalaridan biri "...pedagog kadrlarda Internet jahon axborot tarmog'i, multimedia tizimlari va masofadan o'qitish usullaridan foydalangan holda, ilg'or pedagogika, axborot-kommunikatsiya va innovatsion texnologiyalarni egallash va ularni o'quv jarayoniga faol tatbiq etish ko'nikmalarini rivojlantirish" ekanligi alohida ta'kidlab o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-sonli Qarorida "...ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli bilimlarning darajasini oshirish, ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish" vazifalari qo'yilgan [2].

Bugungi kunda "Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti"da umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini "Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyalari" moduli bo'yicha darslarda umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ularning innovatsion faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirib borishda muhim muammolarni bartaraf etishga qaratilgan dolzarb talablardan biridir.

Umumiy o'rta ta'lim maktab jismoniy tarbiya o'qituvchilarini malakasini oshirish ta'limi jarayonida kasbiy faoliyatida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliy ahamiyatini aniqlash.

Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, ilg'or tajribani o'rganish va umumlashtirish.

Har bir davrning o'z taraqqiyot omili, ehtiyoji, talabi va hayotiy tamoyillari mavjud bo'lib, ularni shakllantirish va rivojlantirishga, alohida mazmun-mohiyat berishga, yoshlarini sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish jismoniy tarbiya va sportga jalb qilishga respublikamizda katta e'tibor qaratilmoqda. Yoshlarni sport turlariga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun barcha imkoniyatlardan samarali foydalanishni ta'minlash, jismoniy tarbiya va sport yoshlar hayotidagi muhim ahamiyati, uni jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi ekanini targ'ib qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularni o'z qobiliyatlari va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari davlat siyosatining ustivor vazifalariga aylangan [3].

Umumiy o'rta ta'lim maktab jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini malakasini oshirish ta'limi jarayonida tinglovchilarni faqatgina ekrandagi axborotlarni ko'rishiga va ularni qabul qilishgagina emas, balki ularning o'zlari ham bu jarayonda ijodiy ishtirok etishlariga o'rgatishimiz lozim. Ta'limning didaktik xossalari bilan bog'langan yashirin imkoniyatlar olamini bevosita zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'lash bu malaka oshirish ta'lim sohasida zamonaviy va istiqbolli maqsadlarga ega. Didaktik funktsiya sifatida, biz, o'quv jarayonida ma'lum bir maqsadlarda qo'llanilayotgan ta'lim vositalarining tashqi xossalari namoyon qilinishini tushunamiz. Bu, ularni o'quv jarayonidagi foydalanish vazifalari, tutgan o'rni va ahamiyatidan iborat. Ta'lim jarayoni rivojiga bir nazar tashlasak, bugungi kunda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida qanchalik muhim pedagogik masalalarni yechimi topilayotganligiga ishonch hosil qilish mumkin. Ta'limning turli sohalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash bo'yicha ilg'or tajribalarni ko'rsatishicha ular:

- mutaxassis maslahatlarini tezkor tashkil etish va yetkazish;
- masofaviy ta'lim tizimi orqali soha mutaxassislarini malakasini oshirish tarmog'ini takomillashtirish;
- sohaga oid tezkor axborot almashinuvi;
- ijobiy axborotlar bilan fikr almashish qobiliyatini o'stirish bo'yicha amaliy imkoniyatlarini yaratish.

“Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti”da umumiy o'rta ta'lim maktab jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini malakasini oshirish kursidagi “Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyalari” moduli bo'yicha amaliy asoslarini bilishni o'rgatish, ikkinchi tomondan ta'lim vaqtini tabaqalashtirgan holda bo'sh vaqtdan unumli foydalanishga o'rgatish hamda ularning yechimlari tinglovchilarni fikrlash faoliyatini o'stirishga qaratilmog'i lozim. Ana shu jihatlarning yanada samarali bo'lishiga erishish uchun subektiv omillar, masalan, tinglovchining qiziqishi, talabi, intellektual rivojidan mohirona foydalana bilishi talab etiladi. Bunga erishishda, umumiy o'rta ta'lim maktab jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini samarali malakasini oshirishda zamonaviy ta'lim texnologiyasi usullaridan biri loyihalashtirish usuli bo'lib, uni aynan hamkorlik faoliyatiga qo'llash juda yaxshi samara beradi. Ushbu usuldan ilmiy-uslubiy seminarlarni tashkil etishda, hamkorlikdagi ijodiy muhitni yaratishda samarali foydalanish mumkin. Bularni yanada mazmunli va keng qamrovli qilib o'tkazishda, tinglovchining kelgusi kasbiy faoliyatga zamin yaratishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyati beqiyosdir.

Bu jarayonda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanishning pedagogik maqsadlariga to'xtalib o'tamiz. Malaka oshirish tizimida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llanilishi – bu dunyo ta'lim jarayoni rivojining muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biri. Hozirgi kunga kelib, respublikamizda ta'lim jarayonining deyarli barcha sohalarida axborot kommunikatsiya

texnologiyalari va vositalaridan unumli foydalanish yo‘lga qo‘yilgan va ta’lim olish jarayoniga chuqur kirib bormoqda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yangi ta’lim texnologiyalari ta’lim jarayonini, malaka oshirishda jadallashtirish, o‘zlashtirish tezligini oshirish, keng bilimlar omboridan axborotlarni qabul qilish, bu bilimlarni chuqur o‘rganish va o‘zlashtirish imkonini bermoqda.

Ma’lumki, ta’limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari – bu axborotni tayyorlash va uni ta’lim oluvchiga kompyuter texnikasi va dasturiy vositalar yordamida uzatish jarayonidir. Ta’limda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining qo‘llanilish jarayonida o‘quv axborotini uzatishda ishtirok etuvchi ikkita komponenta mavjud, ular: texnik vositalar (kompyuter texnikasi va aloqa vositalari) va har xil maqsadlarda yaratilgan dasturiy vositalar.

Darsga tayyorgarlik va dars jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanishi uchun o‘qituvchi bu komponentalarning funksional imkoniyatlari va qo‘llanilishi shartlarini juda yaxshi bilishi lozim, chunki ham texnik va ham dasturiy vositalar o‘ziga xos xususiyatlarga hamda o‘quv jarayoniga ta’sir qilishi xususiyatlarga ega. Buni tushunish uchun dars jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari nima uchun qo‘llanib va foydalanib qanday uslubiy masalalar yechiladi, degan savolga javob berishimiz lozim.

Hozirgi vaqtda umumiy o‘rta ta’lim maktablari jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilar ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari turli xil vositalar va resurslarni taqdim etish muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalar foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan ba’zi usullar quyidagilardan iborat:

- mashqlar va harakatlarni namoyish qilish hamda tushuntirish;
- o‘quvchilarni jismoniy holatini;
- o‘quvchilarning jismoniy sifatlarini, tayyorgarligini va psixologik va individual holatlari tahlilining nazorati;

- o'qituvchi darsda har bir o'quvchining holatini nazorat qilish va natijalarini tezkor tahlilini avtomatlashtirish;
- har bir o'quvchi dars jarayonida mashqlarni bajarishda holati to'g'risida to'liq ma'lumotni tezkorlik bilan olish hamda tahlil qilish.
- o'quvchilarning sog'lig'i va jismoniy tayyorgarligini baholash bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish;
- o'quvchilarning sport uchun istiqbolini rejalashtirish va amalga oshirishni belgilash;
- maxsus kompyuter dasturlari asosida jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash va tahlil qilish.

Xulosa. Umumiy o'rta ta'lim maktablari jismoniy tarbiya fani o'qituvchilar zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida mashqlar va harakatlarni namoyish qilish hamda tushuntirish, nazariy tushunchalarni tasavvur qilish uchun interfaol taqdimotlar, videolar, kompyuter dasturlari va mobil ilovalardan foydalanish orqali o'quvchi yoshlarini ta'lim-tarbiyasi va sog'lom turmush tarzi samaradorligini oshirishda eng maqbul yo'llarini ishlab chiqishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi "Turizm va sport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-5054-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-sonli Qarori.
3. Tolametov A.A., The role of information and communication technologies in additional independent training of practitioners in sports educational institutions in addition to coaching// Eurasian Journal of Sport Science 2022; 2(1): 185-189.

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO'LIM

<i>M.O. Abulov, M. M Abulova. Yechimiga million dollar tikilgan masala.....</i>	3
<i>Y.X. Xolboyev, D.O. Yusupova, K.A. Tursunmetov. Elektrostatik maydonni o'rganish aspektlari</i>	12
<i>N.R. Zaynalov, M.A. Vafayev, F.X. Maxmadiyurov. C++ dasturlash tilida vektorlar bilan ishlash.....</i>	19
<i>S.X. Zoirov. Yarim o'tkazgichli diodning volt-amper tavsifnomasini LabWIEV dasturida yig'ish va foydalanish metodikasi</i>	24

MATEMATIKA JOZIBASI

<i>R.M. Turgunbayev, D.H. Abdurahimova, D.S. Nuriddinova. Pik formulasining koordinatalar metodiga asoslangan isboti</i>	31
--	----

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

<i>R.R. Eshimov. Ta'lim tizimida SMART технологиялардан фойдаланишга қўйиладиган педагогик талаблар.....</i>	38
<i>E.A. Qurbonmurotov. Umumta'lim maktablarida fizikani biologiya bilan fanlararo aloqadorlikda o'qitish texnologiyasi</i>	46
<i>F.N. Jurayev. Issiqlik o'tkazuvchanlikning standart va nostandart topshiriqlari.....</i>	54
<i>P.M. Сулейманова. Компетенции современного учителя в условиях цифровизации образования.....</i>	63

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO'LIMI

<i>Masalalar va yechimlar.....</i>	72
------------------------------------	----

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

<i>A.A. Tolametov, T.A. Maxarov. Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarini malakasini oshirish tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish masalalari</i>	86
<i>S.T. Barakayeva. Astronomiya fanidan "Quyosh va quyosh tizimi" bo'limini axborot texnologiyalari asosida o'qitish.....</i>	92
<i>M.K. Najmiddinov. Ichki ishlar akademik litsey o'quvchilarida "Fizik jarayon va hodisalarni kuzatish, tushunish va tushuntirish" kompetensiyasini shakllantirishning metodologik asoslari.....</i>	98
<i>S.X. Xolikov, S.O. Ziyodulloeva, B.B. Xujamov. Chiziqli maxsus integral tengsizlik va uning tatbiqlari.....</i>	106

Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:

*B. Olimov, F. Saidova, K. Mamatkarimov, R. Turgunboyev, F. Ochilov
Kompyuterda sahifalovchi: M. Dadajanova.*

*O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida
№ 0103 tartib raqami bilan ro‘yxatdan o‘tgan.*

*O‘zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya Komissiyasi Filologiya,
Pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha ekspert kengashi tavsiyasi
(21.04.2014. №4) va Rayosat qarori (30.04.2014. №205/3) ga asosan
fan doktori ilmiy darajasiga talabgorlar jurnallari ro‘yxatiga «Fizika,
matematika va informatika» jurnali kiritilgan.*

Tahririyat manzili:

Toshkent shahri, Bratislava ko‘chasi, 2-uy.

**T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti**

FIZIKA, MATEMATIKA va INFORMATIKA jurnali

Web-site: <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>

E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

Bosishga ruxsat etildi. 28.02.2024 y. Qog‘oz bichimi 60x84 ¹/₁₆.

Ofset bosma usulida bosildi. bosma taboq.

Adadi nusxa 150. Buyurtma №

**“BIZNES POLIGRAF” MCHJ bosmaxonasi,
Toshkent shahar, Chilonzor katta Qozirobod 65 uy.**

